

Meningkatkan Ketuntasan Belajar Siswa SD Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Mind Mapping*

M. Gilar Jatisunda,

Dosen Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Majalengka

Email: djatisunda11243@gmail.com

Abstrak— Latar belakang penelitian ini adalah kurang tercapai ketuntasan belajar siswa kelas V khususnya pada mata pelajaran Matematika materi Sudut. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua tindakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 30 siswa, yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes dan observasi serta diperkuat dengan dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe *mind mapping* dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa. Ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil tes dari setiap siklus mengalami peningkatan. Siklus I tindakan 1 rata-rata nilai siswa sebesar 72,5 dengan persentase keberhasilan siswa mencapai 50% dan tindakan 2 mencapai 66,66% dengan rata-rata 76,071. Sedangkan pada siklus II tindakan 1 nilai rata-rata siswa sebesar 80,185 dengan persentase keberhasilan siswa mencapai 80% dan tindakan 2 nilai rata-rata siswa mencapai 84,64 dengan persentase mencapai 86,66%. Penelitian dikatakan berhasil karena persentase keberhasilan siswa mencapai $\geq 80\%$. Kesimpulan penelitian bahwa model kooperatif tipe *mind mapping* dapat meningkatkan ketuntasan belajarsiswa.

Kata kunci: *Ketuntasan Belajar, Materi Sudut, Mind Mapping, Pembelajaran Kooperatif.*

1. PENDAHULUAN

NCTM (2000) dalam Wilson, Mojica dan Confrey (2013: 103) telah mengartikulasikan sebuah visi dalam pembelajaran matematika sekolah dimana "semua siswa harus memiliki kesempatan dan dukungan yang diperlukan untuk memahami pelajaran matematika secara mendalam". Kemudian dalam Boaler (2013: 145) Siswa harus menyadari bahwa kemampuan dalam proses pembelajaran matematika itu dapat dibentuk dan siswa perlu mengembangkan pola pikir pertumbuhan yang produktif bagi dirinya, hal tersebut memiliki implikasi yang mendalam untuk sukses dalam pembelajaran matematika.

Tetapi kenyataan sebagian peserta didik berpendapat bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, sehingga sebagian besar peserta didik kurang menyukai pelajaran matematika, sehingga minat belajar rendah, sehingga hasil belajar yang diinginkan kadang tidak tercapai. Salah satu faktor lain yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan ketuntasan belajar siswa adalah bagaimana menumbuhkan keinginan dan kesenangan siswa dalam belajar matematika.

Pendapat Usdiyana, dkk (2009: 2) bahwa proses pembelajaran matematika perlu memperhatikan kenyamanan dan perasaan menyenangkan bagi siswa, hal ini dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan sikap ramah dalam menanggapi berbagai kesalahan siswa, hindari sikap guru yang menyeramkan (tidak bersahabat), mengusahakan agar siswa dikondisikan untuk bersikap terbuka, usahakan materi matematika disajikan dalam bentuk yang lebih kongkrit, dan gunakan metode serta pendekatan yang bervariasi. Kemudian

(Adnyana, 2005 : 8) kurangnya minat dan motivasi menyebabkan peserta didik untuk mempelajari ilmu Matematika rendah, yang berakibat kepada rendahnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Dengan adanya minat dan motivasi tersebut diharapkan muncul kecenderungan sikap positif terhadap matematika.

Penerapan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dengan tujuan dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar peserta pada materi sudut dan pengukurannya. Terlebih lagi masih banyak proses pembelajaran matematika masih menggunakan pendekatan konvensional. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang mengutamakan informasi konsep yang bersifat hafalan dimana pembelajaran cenderung mengarah ke hasil (*productoriented*) dan dalam proses pembelajarannya kegiatan ceramah yang mendominasi proses pembelajaran Putri, dkk (2017: 3). Pada proses pembelajaran konvensional, suasana kelas selama pembelajaran menjadi tanggung jawab guru dan guru memiliki peran yang dominan menurut Suryana (2015: 142).

Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan pada materi sudut hasil ulangan harian ternyata masih ada beberapa siswa yang belum mencapai masa kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal tersebut dapat dilihat dari dua kali ulangan harian yang menunjukkan bahwa nilai ulangan harian pertama dari 30 siswa kelas V, 20 siswa atau 66,66% diantaranya masih dibawah nilai KKM. Sementara pada ulangan harian kedua, dari 30 siswa kelas V, 18 siswa atau 60% diantaranya masih dibawah nilai KKM. Nilai KKM yang ditentukan untuk mata pelajaran Matematika adalah 72.

Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa terhadap suatu materi sangat rendah.

Selain permasalahan yang terkait dengan pembelajaran, yang tidak kalah menentukan adalah permasalahan siswa terhadap materi pembelajaran yaitu materi jenis dan besar sudut diantaranya: 1. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan sudut dari benda atau bangun. 2. Siswa kesulitan mengukur besar sudut. 3. Siswa kesulitan membedakan jenis-jenis sudut. 4. Siswa kesulitan memecahkan masalah yang berhubungan dengan sudut dalam kehidupannya. Oleh karena itu agar tujuan pembelajaran tercapai, maka guru perlu memilih model dan media pembelajaran yang tepat sesuai materi yang disampaikan yang melibatkan peserta didik aktif dan termotivasi dalam belajar.

Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran matematika. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang cara terbaik untuk mengajar matematika, hal itu terus diperdebatkan dengan hangat di seluruh dunia. Terlepas dari kenyataan telah diketahui bahwa dua dekade terakhir telah menghasilkan banyak bukti dari hasil riset pendidikan tentang lingkungan belajar matematika yang produktif. Dimana hasil dari sejumlah penelitian telah mendokumentasikan bahwa dengan menggunakan pendekatan instruksional dimana keadaan siswa aktif, bukan pasif dan terlibat dalam matematika itu lebih produktif, Boaler (2017: 80).

Meninjau dari kurangnya ketuntasan belajar siswa pada materi matematika yang dialami oleh peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung, maka model pem-

belajaran yang memiliki karakteristik inovatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah model pembelajaran kooperatif tipe *mind mapping*. Menurut Abidin (2014) "Model pembelajaran kooperatif adalah model Pembelajaran yang menekankan aktivitas kerja sama dalam belajar berbasis ketergantungan positif dan pembagian tugas yang jelas". Model pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. (Abidin, 2014).

Model pembelajaran kooperatif didukung oleh beberapa tipe, salah satunya adalah *mind mapping*. Menurut Hamid (2011: 227) menyatakan bahwa "*Mind mapping* sangat baik dilakukan untuk mengenal sampai sejauh mana pengetahuan siswa terhadap suatu materi atau pelajaran". Sedangkan Buzan (2008: 4) menyatakan bahwa "*Mind mapping* adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita".

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *mind mapping* merupakan strategi pembelajaran yang kreatif serta inovatif, karena dalam proses pembelajaran dapat terlihat sejumlah aktivitas siswa dalam kelompok sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Dengan diterapkannya model kooperatif tipe *mind mapping* juga peserta didik akan lebih mudah memahami konsep materi sudut dalam proses pembelajaran matematika dengan teman sekelompoknya.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Model Pembelajaran Kooperatif

Salah satu model pembelajaran yang baik digunakan dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif. Proses pembelajaran kooperatif lebih menekankan aktivitas kerja siswa dalam kegiatan belajar dengan ketergantungan positif dan pembagian tugas yang jelas. Slavin (2008: 4) menyatakan bahwa: model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang merujuk pada berbagai macam metode-metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran.

Model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersipat heterogen. (Rusman, 2012)

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas kerja sama siswa dalam kelompok kecil untuk mempelajari materi dan mengerjakan tugas-tugas terstruktur dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif memandang bahwa keberhasilan belajar bukan semata-mata harus diperoleh dari pendidik, melainkan bisa juga dari pihak lain yang terlibat dalam pembelajaran yaitu teman sejawat (Santoso, 2016).

b. *Mind Mapping*

Menurut Buzan (2008: 4) "*Mind Mapping* adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita".

Sedangkan menurut Hamid (2011: 227) menyatakan bahwa "*Mind Mapping* sangat baik dilakukan untuk mengenal sejauh mana pengetahuan siswa terhadap suatu materi atau pelajaran.

Pembelajaran menggunakan *mind mapping* merupakan pembelajaran yang sangat baik digunakan. *Mind Mapping* adalah suatu metode pembelajaran yang sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban". (Hariawan, 2012).

Selain itu, *Mind Mapping* juga bisa digunakan untuk mendapatkan berbagai alternatif jawaban dari suatu persoalan pada suatu materi pelajaran.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Mind Mapping* merupakan suatu teknik yang mengungkapkan konsep-konsep yang akan memetakan pikiran kita mengenai pemahaman kita terhadap suatu materi pembelajaran yang sudah diajarkan.

Adapun langkah-langkah membuat *mind mapping* menurut Munthe (2009:13) sebagai berikut: 1) *brainstroming* atau curah gagasan yaitu menuangkan segala topik atau konsep terkait materi dengan leluasa, bebas, dan tanpa beban takut salah; 2) menentukan konsep utama; 3) menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar; 4) menghubungkan konsep-konsep dengan garis; 5) memberikan label di atas garis panah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Kemmis (dalam Wiriaatmadja, 2014: 12) menyatakan bahwa "Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris *Classroom Action Research*, yang berarti sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara

kemitraan mengenai situasi sosial tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari kegiatan praktik sosial atau pendidikan mereka, pemahaman mereka mengenai kegiatan-kegiatan praktik pendidikan ini, dan situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan praktik ini.

Sedangkan menurut Ebbut (dalam Wiriaatmadja, 2014: 12) menyatakan bahwa “Penelitian tindakan kelas merupakan kajian sistematis dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut”.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas (*Classroom Action Research*) merupakan penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian di kelas tersebut guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tersebut.

Dalam penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan, desain penelitian yang dilakukan penulis mengacu pada desain PTK yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart (dalam Arikunto, 2015: 42).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Mind Mapping*

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk bekerjasama dengan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas-tugas secara bersama dengan segala kemampuannya. Seperti yang dikemukakan oleh Abidin (2014) bahwa “Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang

memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran kooperatif mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran”. Sedangkan menurut Hamid (2011: 227) menyatakan bahwa “*Mind Mapping* sangat baik dilakukan untuk mengenal sejauh mana pengetahuan siswa terhadap suatu materi atau pelajaran”.

Hasil observasi kegiatan guru mengalami peningkatan pada setiap setiap siklus. Pada siklus I kegiatan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kegiatan guru pada saat pembelajaran tindakan 1 masih belum terlihat sehingga masih dalam kategori cukup. Sementara tindakan 2 sudah ada peningkatan dari tindakan 1 dimana indikator kegiatan guru mengalami peningkatan. Pada siklus II kegiatan guru bisa dikatakan lebih baik dari pada siklus I, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan kegiatan guru setiap tindakannya. Pada saat proses pembelajaran siklus II indikator kegiatan guru sudah lebih terlihat dari siklus I. adapun untuk lebih jelasnya peningkatan kegiatan guru dalam pembelajaran disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Observasi Kegiatan Guru

Siklus I	
Tindakan 1	Tindakan 2
48,61%	55,55%
Siklus II	
Tindakan 1	Tindakan 2
70,83%	77,77%

Berdasarkan data observasi guru dapat dilihat bahwa dalam setiap siklusnya terdapat peningkatan dan kenaikan point indikator, hal ini

menunjukkan terjadinya pembelajaran yang semakin baik dimana salah satu upaya yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan perbaikan ini adalah dengan adanya refleksi pada setiap tindakan. Dari data tersebut terbukti siklus I tindakan 1 persentase kegiatan guru mencapai 48,61% sedangkan siklus I tindakan 2 mencapai 55,55%. Sementara siklus II tindakan 1 persentase kegiatan guru mencapai 70,83% sedangkan siklus II tindakan 2 mencapai 77,77%. Selisih dari siklus I tindakan I kegiatan guru ke tindakan 2 sebesar 6,94% dengan persentase kenaikan sebesar 14,27%, sedangkan pada siklus II kegiatan guru mengalami persentase kenaikan sebesar 9,79%. Artinya kegiatan guru pada proses pembelajaran mengalami peningkatan ke jenjang yang lebih baik.

Selain mengamati kegiatan guru pada saat proses pembelajaran, kegiatan siswa juga diamati oleh observer. Berikut ini adalah hasil observasi kegiatan siswa dalam berkelompok.

Tabel 2. Hasil Observasi Kegiatan Siswa dalam Kelompok

Siklus I	
Tindakan 1	Tindakan 2
46,42%	50%
Siklus II	
Tindakan 1	Tindakan 2
58,92%	75%

Berdasarkan tabel diatas, hasil observasi kegiatan siswa dalam kelompok mengalami peningkatan di setiap siklus dan tindakannya. Pada siklus I tindakan 1 hasil observasi siswa dalam kelompok sebesar 6,428 dengan kategori cukup, naik pada tindakan 2 menjadi 6,85 namun masih pada kategori cukup. Sedangkan Pada siklus II tindakan 1 semula 7,25 naik pada tindakan 2 sehingga menjadi 7,85 dengan kategori baik. Selisih dari siklus

I tindakan 1 ke siklus I tindakan 2 sebesar 0,422 dengan persentase kenaikan sebesar 6,56%. Sedangkan selisih siklus II tindakan 1 ke siklus II tindakan 2 sebesar 0,6 dengan persentase kenaikan sebesar 8,27%.

Selain kegiatan siswa dalam kelompok, kegiatan siswa secara klasikal juga mengalami peningkatan dari setiap tindakan persiklusnya. Berikut ini adalah hasil observasi kegiatan siswa secara klasikal.

Tabel 3. Hasil Observasi Kegiatan Siswa Secara Klasikal

Siklus I	
Tindakan 1	Tindakan 2
46,42%	50%
Siklus II	
Tindakan 1	Tindakan 2
58,92%	75%

Berdasarkan tabel diatas, hasil observasi kegiatan siswa secara klasikal mengalami peningkatan di setiap siklus dan tindakannya. Pada siklus I tindakan 1 persentase hasil observasi siswa secara klasikal sebesar 46,42% dengan kategori cukup, naik pada tindakan 2 menjadi 50% namun masih pada kategori cukup. Sedangkan Pada siklus II tindakan 1 semula 58,92% naik pada tindakan 2 sehingga menjadi 75% dengan kategori baik. Selisih siklus I tindakan 1 ke siklus I tindakan 2 sebesar 1,36% dengan persentase kenaikan sebesar 2,79%. Sedangkan selisih siklus II tindakan 1 ke siklus II tindakan 2 sebesar 16,08% dengan persentase kenaikan sebesar 27,29%.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini terjadi peningkatan kegiatan guru maupun kegiatan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe *mind mapping* pada pembelajaran Matematika di kelas.

b. Ketuntasan Belajar Siswa

Salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam pembelajaran adalah penguasaan atau pemahaman terhadap suatu konsep materi ajar yang dipelajari. Berdasarkan hasil penelitian, persentase hasil ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari gambaran lengkap hasil ketuntasan belajar siswa selama kegiatan pembelajaran. Berikut peningkatan persentase selama penelitian siklus I dan siklus II.

Tabel 4. Hasil Ketuntasan Belajar Siswa

Siklus I	
Tindakan 1	Tindakan 2
50%	66,66%
Siklus II	
Tindakan 1	Tindakan 2
80%	86,66%

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, hasil tes pemahaman konsep siswa yang semula pada pra siklus persentase keberhasilannya mencapai 33,33% dapat ditingkatkan pada siklus I tindakan 1 menjadi 50 %, hal ini belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar maka dari itu dilakukan tindakan berikutnya dan pada tindakan 2. Pada siklus I tindakan 2 persentase keberhasilan siswa mencapai 66,66 % dengan persentase kenaikan sebesar 33,32 % dari tindakan sebelumnya. Hal ini masih belum cukup memenuhi kriteria ketuntasan belajar karena belajar akan dinyatakan tuntas apabila 80 % siswa mendapat nilai ≥ 72 atau lebih dari nilai KKM. Pada siklus ke II tindakan 1 diperoleh persentase nilai sebesar 80% dan pada tindakan 2 diperoleh persentase nilai sebesar 86,66 % dengan persentase kenaikan sebesar 8,325% dan hal ini dapat dikatakan berhasil karena lebih dari 80% siswa mendapatkan nilai diatas KKM.

c. Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Mind Mapping*

Ketuntasan hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah dengan penggunaan model pembelajaran yang baik. Ketuntasan belajar merupakan pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut menurut Slamet (2015: 115).

Dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe *mind mapping* dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dilihat dari hasil tes untuk melihat ketuntasan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan selama pembelajaran setiap siklusnya.

Adapun perbandingan nilai hasil ketuntasan belajar siswa siswa pra siklus sebesar 64,66 dengan persentase keberhasilan siswa mencapai 33,33%. Kemudian pada siklus I rata-rata nilai tes hasil ketuntasan belajar siswa sebesar 72,5 dengan persentase keberhasilan siswa mencapai 66,66%. Sehingga selisih keberhasilan siswa antara pra siklus dengan siklus I sebesar 33,33% dengan persentase kenaikan sebesar 100%. Sedangkan pada siklus II rata-rata nilai tes hasil ketuntasan belajar siswa sebesar 80,875 dengan persentase keberhasilan mencapai 86,66%. Sehingga selisih keberhasilan siswa antara siklus I dengan siklus II sebesar 20% dengan persentase kenaikan sebesar 30,003%. Oleh karena itu penelitian dikatakan berhasil karena target dari penelitian ini telah tercapai dan penelitian ini dihentikan sampai pada siklus II.

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I sampai siklus II baik itu hasil tes ketuntasan belajar siswa setiap tindakan, hasil observasi kegiatan guru pada saat pembelajaran, dan hasil observasi kegiatan siswa dalam kelompok maupun klasikal. Untuk ketuntasan hasil belajar siswa siswa pada siklus I, setelah melakukan rekapitulasi data diperoleh rata-rata nilai siswa mencapai 72,5 dengan persentase keberhasilan mencapai 66,66% sementara untuk siklus II, setelah melakukan rekapitulasi data diperoleh rata-rata nilai siswa mencapai 80,875 dengan persentase keberhasilan siswa mencapai 86,66%.

Sedangkan untuk kegiatan guru pada saat pembelajaran pada siklus I, setelah melakukan rekapitulasi data mencapai persentase 52,08% dengan kategori baik, dan untuk siklus II mencapai 74,3% dengan kategori baik. Sama halnya dengan hasil tes ketuntasan belajar dan hasil observasi kegiatan guru, untuk kegiatan siswa dalam proses pembelajaran juga mengalami peningkatan. Untuk kegiatan siswa dalam kelompok pada siklus I mendapatkan rata-rata nilai sebesar 6,639 dengan kategori cukup, dan untuk siklus II mencapai 7,55 dengan kategori baik. Sedangkan untuk kegiatan siswa secara klasikal, pada siklus I mencapai 48,32% dengan kategori cukup, dan pada siklus II mencapai 66,96% dengan kategori baik.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *mind mapping* dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa.

5. KESIMPULAN

Model pembelajaran kooperatif tipe *mind mapping* telah berhasil digunakan sebagai strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil ketuntasan belajar siswa selama proses pembelajaran pada setiap siklusnya mengalami peningkatan. Penerapan model kooperatif tipe *mind mapping* dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran Matematika materi Sudut dan Pengukurannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan hasil tes belajar di setiap tindakan yang mengalami peningkatan.

6. REFERENSI

- Abidin, Yunus. 2014 *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Reflika Aditama.
- Adnyana, Gede Putra. 2005. *Meningkatkan Kualitas Aktivitas Belajar, Keterampilan Berpikir Kritis, dan Pemahaman Konsep Biologi Peserta Didik Kelas X-5 SMA Negeri 1 Banjar Melalui Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Gulo*, W. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Adnyana, Gede Putra. 2002. *Meningkatkan Kualitas Aktivitas Belajar, Keterampilan Berpikir Kritis, dan Pemahaman Konsep Biologi Peserta Didik Kelas X-5 SMA Negeri 1 Banjar Melalui Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Gulo*, W.

- Buzan, Tony. 2008. *Buku Pintar Mind Map*. Jakarta: Gramedia.
- Dian Usdiyana, Tia Purniati, Kartika Yulianti, Dan Eha Harningsih. 2009. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Logis Siswa SMP Melalui Pembelajaran Matematika Realistik. *Jurnal Pengajaran Mipa*, Vol. 13 No. 1 April 2009
- Hamid, Sholeh. 2011. *Metode Edutainment*. Yogyakarta: Diva Press.
- Hariawan, Adang, dkk. 2012. *Metodologi Pembelajaran Kajian Teoritis Praktis*. Banten: Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru
- Jo Boaler. 2013. *Ability and Mathematics: the mindset revolution that is reshaping education*. FORUM Volume 55, Number 1, 2013 www.worlds.co.uk/FORUM
- Jo Boaler, and Sarah Kate Selling. 2017. "Psychological Imprisonment or Intellectual Freedom? A Longitudinal Study of Contrasting School Mathematics Approaches and Their Impact on Adults' Lives." *Journal for Research in Mathematics Education* 48, no. 1 (2017): 78-105. doi:10.5951/jresmetheduc.48.1.0078.
- Munthe, Bermawi. 2009. *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Insan
- Rusman. 2012. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Santoso, E. (2016). *Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik*. *Theorems*, 1(1).
- Setiawan, dkk. 2017. *Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5e Berbantuan Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Matematika*. E-Journal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Mimbar PGSD Vol: 5 No: 2 Tahun: 2017
- Slamet. 2015. *Pembelajaran Remedial untuk Meningkatkan Ketuntasan Belajar Siswa (Studi Kasus Siswa Kelas VI SDN Genengan 2 Pada Pembelajaran Matematika "FPB Dan KPK")*. *Jurnal An-Nuha* Vol. 2, No. 1, Juli 2015
- Slavin, Robert. 2008. *Cooperative Learning: Teori, Riset, dan Praktik*. Bandung: Nusa Media
- Suryana. 2015. *Optimalisasi Penguasaan Materi Garis Dan Sudut Melalui Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah di SMP*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol.10 No.2, Juli 2015
- Wilson, Mojica dan Confrey. 2013. *Learning trajectories in teacher education: Supporting teachers' understandings of students' mathematical thinking*. *The Journal of Mathematical Behavior*. 103-121. Juni 1, 2013.